

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18950463>

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDAGI MTTlarda OILA BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Safarova Munisa Otaxonovna

Xalqaro Nordik Universiteti 2-kurs magistranti

E-mail: safarovamunisa07@gmail.com

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTTlar) sonining ortib borishi ta'lim sifatini oshirish bilan birga, oila bilan hamkorlikni yangi yondashuvlar asosida tashkil etishni talab etmoqda. Bunday MTTlarda boshqaruv, moliyaviy mustaqillik hamda xizmatlar xilma-xilligi ota-onalar bilan ishlash jarayonining mazmuni va shakllariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu tezisda davlat-xususiy sheriklik asosidagi MTTlarda oila bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari hamda ularning amaliy samaradorligi tahlil qilinadi.

DXSh asosidagi MTTlarda oila bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari

Tadqiqot jarayonida davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat yuritayotgan MTTlarda oila bilan ishlash quyidagi jihatlari bilan ajralib turishi aniqlandi:

- **Xizmatlar diversifikatsiyasi** – ota-onalar ehtiyojidan kelib chiqib qo'shimcha ta'lim xizmatlari va rivojlantiruvchi mashg'ulotlarning tashkil etilishi;
- **Shartnoma asosidagi munosabatlar** – ota-onalar bilan huquqiy va mas'uliyatli hamkorlikning shakllanishi;
- **Individuallashtirilgan yondashuv** – har bir bola va oilaning ijtimoiy-pedagogik ehtiyojlarini inobatga olish;
- **Raqamli aloqa vositalari** – mobil ilovalar, messenjerlar orqali doimiy axborot almashinuvi;
- **Ota-onalarning ta'lim jarayonidagi faolligi** – qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatining kengayishi.

Mazkur jihatlar oila va MTT o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qildi.

Tadqiqot jarayonida kuzatish, suhbat, so'rovnomalar va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Tadqiqotda DXSh asosidagi MTT pedagoglari hamda ota-onalar ishtirok etdi. Olingan ma'lumotlar asosida oila bilan ishlashning samaradorlik darajasi tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, davlat-xususiy sheriklik asosidagi MTTlarda oila bilan ishlash jarayoni an'anaviy MTTlarga nisbatan yanada moslashuvchan va samarali hisoblanadi. Ota-onalarning ta'lim jarayoniga jalb etilish darajasi oshgani, bolalarning rivojlanish ko'rsatkichlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilgani aniqlandi.

Shuningdek, xizmat sifati va ota-onalar qoniqish darajasi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi qayd etildi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, davlat-xususiy sheriklik asosidagi MTTlarda oila bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur tajribani takomillashtirish va ommalashtirish maktabgacha ta'lim tizimi rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi **PQ–3305-son** qarori “Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi **PQ–4312-son** qarori “Davlat-xususiy sheriklik asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat standarti. – Toshkent, 2020.
4. Qodirova, F. R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Xoliqova, N. A. Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. OECD. (2021). Public–private partnerships in early childhood education. OECD Publishing.
7. Epstein, J. L. (2018). School, family, and community partnerships. New York: Routledge.
8. Sheridan, S. M., Smith, T. E., Kim, E. M., & Beretvas, S. N. (2019). Family–school partnerships and student outcomes. *Journal of Educational Research*, 112(1), 1–15.